

বিপর্যয়ের মুখে পঞ্চায়েত

বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বুকে পরিবর্তন যে একদায়ই প্রথম ঘটেছে এমনটা নয়। পরিবর্তন এর আগেও ঘটেছে। সাতের দশকের চরম নৈরাজ্য এবং জরুরী অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠাও কিন্তু পরিবর্তনই ছিল। মেরুদণ্ড ভেঙে পড়া একটা রাজ্যকে পুনর্গঠিত করাই তখন মূল উদ্দেশ্য ছিল, মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের হিতে ঘটা পরিবর্তনের নেতা ছিল সার্থক রূপায়ণ।

রাজনৈতিক-সচেতন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সে পরিবর্তন দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন সেই পরিবর্তনের সুফল। মানুষের রায়ে সাতবার নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে কাটিয়ে, কেন্দ্রের চরম অসহযোগিতাকে সঙ্গী করে ৩৪ বছর জনস্বার্থে একের পর এক কাজ করে গেছে। যার সুফল আজও ভোগ করছেন পশ্চিমবঙ্গবাসী। এটা ঠিকই যে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। একটু একটু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বাধা কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে অগ্রসর হতে হয়েছে উন্নয়নের পথে। কারণ ভারতবর্ষ নামক রাষ্ট্রের একটা ছোট অঙ্গরাজ্য হওয়ার কারণে নানান বাধাবাধকতা, নিয়মকানূনের বেড়াডাল এবং সর্বোপরি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলভোগ করতে হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলা যায়, বামফ্রন্টের প্রতিটা পদক্ষেপ, সিদ্ধান্ত ছিল একান্তভাবেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে, তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এবং হ্যাঁ, বলতে দ্বিধা নেই, এটাও পরিবর্তনই ছিল।

বিগত ৩৪ বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা আজ সর্বত্র পরিলক্ষিত। সিদ্ধান্তহীনতা, অপরিণামদর্শী আচরণ, পরিকল্পনাহীনতা আজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। কিন্তু যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র পঞ্চায়েত, তাই আমরা বিগত ২১ মাসে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার হাল-হকিকত নিয়েই আলোচনা করবো।

মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবার লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেছিলো বামফ্রন্ট সরকার। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, প্রান্তিক মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক বোধ জাগ্রত করা এবং গণতন্ত্রে তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিগত দিনে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এক বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে। পঞ্চায়েতের দুর্ভু বিকাশের মাধ্যমে সকলের অলক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনে ঘটে গেছে এক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। যে পরিবর্তন বিশ্বয় সৃষ্টি করেছে ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের মানুষের মনে। তাই একাধিক গবেষণাপত্র-গবেষণাপ্রছে বারংবার উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের নাম, বারবার লেখা হয়েছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের কথা।

সাফল্য একদিনে আসেনি, সাফল্য একদিনে আসেও না। বামফ্রন্ট সরকারের সফল পরিকল্পনা

এবং জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে পশ্চিমবঙ্গকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এক দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু বিগত ২১ মাসের পরিবর্তিত সরকার যখন একের পর এক অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাজকর্মকেই প্রশ্নটিহের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের পদক্ষেপে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর স্বার্থ কতটা রক্ষিত হবে তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গরিব মানুষের উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারকে কোনদিনই যাত্রাপালার নাম মুখে আনতে হয়নি, গরিব মানুষের উন্নয়ন নীরবেই সাধিত হয়েছে সঠিক পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণে। অথচ বর্তমান সরকার মুখে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর কথা বললেও, তাদের কাজকর্মে প্রকৃত অর্থেই আজ সব থেকে বেশি বিপন্ন 'মা-মাটি-মানুষ'-ই। যদি গরিব মানুষের উন্নয়নই মূল লক্ষ্য হয় – তাহলে নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলো নিয়ে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বাহুল্য কেন?

বিগত ২১ মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উন্নয়ন নিয়ে সভার সংখ্যা খুব একটা কম নয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে এইসব সভায় সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান প্রমুখকে অসম্মান জানানো হয়নি। সব ক্ষেত্রেই যার মূল কারণ সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। কলকাতার বৃকে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিডিও স্তর পর্যন্ত পদাধিকারীদের নিয়ে আলোচনা সভা। তাতেও ডাক পায়নি পঞ্চায়েত। বিভিন্ন জেলাতে নানা ধরনের কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেইসব কমিটিতেও পঞ্চায়েতের কোনো পদাধিকারীকে জায়গা দেওয়া হয়নি। সরকারী নির্দেশে রাজ্যের ৩৪১টা ব্লকে পঞ্চায়েতকে এড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে 'Development Monitoring Committee', যে কমিটিতে পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের বাদ দিয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আমলাদের যুক্ত করা হয়েছে এবং মাথায় বসানো হয়েছে বিডিও-কে। এই কমিটিগুলোর কাছে গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ ব্রাত্য।

পঞ্চায়েতের অধিকার মানুষের অর্জিত অধিকার, পঞ্চায়েতের অধিকার সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। তাই নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে অস্বীকার করে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পঞ্চায়েতকে ত্রলে দেওয়ার চেষ্টা অগণতান্ত্রিক তো বটেই এবং অবশ্যই সংবিধান-বিরোধীও। প্রশাসনকে ক্ষুত্র রাজনৈতিক স্বার্থে যেভাবে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ব্যবহার করা হচ্ছে তা এককথায় নজিরবিহীন। সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে পঞ্চায়েতের সরকারী সভাতে দলীয় সদস্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হচ্ছে। সরকারী আধিকারিকদের বাধ্য করা হচ্ছে এই ধরনের সিদ্ধান্তের শরিক হতে। বিগত ২১ মাসে অনিয়মিত হয়ে পড়েছে গ্রাম সংসদ সভাও। ২৭মে ২০১১ তারিখে প্রত্যেকটা জেলা পরিষদকে ৩০ জুন-এর মধ্যে গ্রাম সংসদ সভা করার জন্য রাজ্যপালের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন পঞ্চায়েত সচিব ত্রিলোচন সিং। কিন্তু সেই নির্দেশ কার্যকর রূপ পায়নি, এমন কি ২০১২ সালেও ক'টা গ্রাম সংসদ সভা হয়েছে তার কোনো স্পষ্ট তথ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। গণতান্ত্রিক কাজকর্মের সামনে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের বাধ্য করাচ্ছে ৩৪ বছর আগেকার সময়ের কথা মনে করতে। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে আবার শোনা যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকের পদধ্বনি।

বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের সাফল্যের ঋতিয়ানের সিংহভাগ জুড়ে আছে ভূমিসংস্কার। নিরলস প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া হয়েছিলো। অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা বিলি করে দেওয়া হয়েছিলো ভূমিহীনদের মধ্যে। বিনামূল্যে পাটাপ্রাপ্ত সেই কৃষকদের নিজের ফসল নিজের গোলাতে তোলবার অধিকার দিয়েছিলো বামফ্রন্ট সরকার। অথচ বর্তমান সরকারের ২১ মাসের শাসনকালে জমির সেইসব অবৈধ দখলদারেরা আবার শীতঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। তাদের কাজকর্মে গ্রামবাংলা আজ ভীত, সন্ত্রস্ত।

নতুন সরকার জমি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের জন্য ২০১১ সালের মে মাসে দুই সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করে, যে কমিটি জুন মাসে এক খসড়া রিপোর্ট পেশ করে এবং তার ওপর ভিত্তি করে ২০১১-র অক্টোবর মাসে সরকার এক নির্দেশিকা জারি করে। জুন মাসের খসড়া রিপোর্টে বলা হয়েছিলো – "In the name of land reforms, left parties from the late 60's of last century had been encouraging and promoting unlawful and forcible occupation of private

land including agricultural land. Illegal occupation of land is not land reforms, it is robbery, and the Government will take appropriate punitive measure to stop such robbery anywhere in the state.” এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায় বলা হলো – ভূমিহীনদের মধ্যে মূলত কৃষিজমি বন্টনের যে ধারায় আগের ভূমিসংস্কার চলেছে তা থেকে সরে আসতে হবে এবার। যে ভূমিসংস্কারের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ভিত সুদৃঢ় হয়েছে, তাকে এককথায় ‘জমি ডাকাতি’ বলে চিহ্নিত করে বর্তমান সরকার ঠিক কাদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে তা পরিষ্কার এবং সরকারের এই অনৈতিক অবস্থানে সম্ভবত সব থেকে বেশি বিপদে পড়বে ‘মা-মাটি-মানুষ’, মুখে ‘মা-মাটি-মানুষ’-এর কথা বলে তাদের স্বাধিকারোথী সিদ্ধান্ত নেওয়াকে বোধহয় দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কারণ সরকারের এই সিদ্ধান্তে তারাই আবার উল্লসিত হয়ে উঠেছে, যারা একসময়ের জমির মালিক থাকা কৃষককে পরিণত করেছিলো ভূমিহীন খেতমজুরে, যারা দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে কেড়ে নিয়েছিলো কৃষকের অধিকার। সরকারের এই ভূমিকা তাদেরই পুনরুত্থান ঘটানোর অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে। এমনিতেই ‘মা-মাটি-মানুষ’-এর ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত, জেলার করে ফসল কেটে নেওয়ার ঘটনা, চাষ করতে না দেওয়ার মতো বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। কোনো নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে। এতে একদিকে যেমন কৃষকরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন, পাশাপাশি গ্রামবাল্যার শান্ত পরিবেশও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকারের দায়বদ্ধতা আজ প্রশ্রুচিহ্নের মুখোমুখি।

২০০৪-০৫ সালের অনুপাতে ২০০৯-১০ সালে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিলো ৭.০১ শতাংশ, অথচ অর্থ দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে ২০১১-১২ সালে তা নেমে এসেছে ৩.৬৯ শতাংশে। কৃষি উৎপাদন হ্রাস, ক্রমাগত কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা রাজ্যের পক্ষে নিশ্চয়ই এক অশনিসঙ্কেত। বিগত ২১ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে গেছে ৮১ জন কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে কোনোদিনই কৃষক আত্মহত্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি। পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৫-২০০১ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৫০,৮৪১ জন, অন্ধ্র প্রদেশে ৩১,১২০ জন, কর্ণাটকে ৩৫০৫৩ জন, মধ্য প্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে ৪১,০৬২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। ২০০৩-১০ সালের মধ্যে এই পাঁচ রাজ্যে ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছেন ১,৩৫,৭৫৬ জন কৃষক (তথ্যসূত্র : আজকাল, ২৪.১২.১১)।

আজ পশ্চিমবঙ্গও নতুন সরকারের বদন্যতায় সেই খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে। ৮১ জন কৃষকের আত্মহত্যা কৃষকের স্বার্থরক্ষায় সরকারের ব্যর্থতাকেই সামনে নিয়ে আসে। বিগত বছরে সারের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও (সারণি? দেখুন) সরকারী নিষ্ক্রিয়তা, ঠিক সময়ে ফসলের দাম না পাওয়া, ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া – এসব কারণেই কৃষকেরা বাধ্য হচ্ছেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, বর্তমান জেলার ১৬২ জন কৃষক ২০১২ সালের ২৪ মার্চ ধান বিক্রি করে তার দাম পেয়েছেন ২০১৩ সালের ২ মার্চ (তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩.৩.১৩)। এটা যদিও খণ্ডচিত্র কিন্তু এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সম্প্রতি পুরুলিয়ার আনাড়ায় কৃষকেরা ধান বিক্রি করতে এসে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছেন। খোলা আকাশের নিচে সারারাত ধান নিয়ে বসে থাকা সত্ত্বেও ধান কেনার জন্য কোনো সরকারী আধিকারিকের দেখা মেলেনি টানা ২ দিন (তথ্যসূত্র : সীমারেখা, ১৯.২.২০১৩)। এ ধরনের ঘটনা এখন পশ্চিমবঙ্গে ঘটেই চলেছে। রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুসারে এ বছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন হলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। ২০১১-১২ সালে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। যদিও ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের পর দপ্তরের সচিব জানিয়েছিলেন – সরকারের চাল সংগ্রহ প্রায় শেষ। এরপর আছে ‘চেক বাউন্স’ পর্ব। চাষীরা চালের দাম বাবদ যে চেক পেয়েছিলো তাও ‘বাউন্স’ করে। ফলস্বরূপ বাধ্য হয়েছে সহায়ক মূল্যের কমে তাদের কষ্টার্জিত ফসল বিক্রি করে দিতে। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৩.৩.২০১৩ তারিখে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যাচ্ছে যে – লাভ কম হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা এবার থেকে সরকারের

পরিবর্তে ফড়েকেই ধান বেচতে চাইছেন।

সালটা ছিলো ১৯৮০। রাজ্যের কৃষকদের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে মূলভে ঋণ পাওয়ার জন্য কিষান ক্রেডিট কার্ড চালু করেছিলো বামফ্রন্ট সরকার। এই প্রকল্পে ৭ শতাংশ সুদের সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিতে পারেন একজন কৃষক এবং ঠিকমতো ঋণ পরিশোধ করলে সুদের পরিমাণ কমে হয় ৪ শতাংশ। অথচ কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকারী এই প্রকল্পও আজ ভেঙে পড়ার মুখে। অর্থমন্ত্রী অমিত মিশ্র-র বক্তব্য অনুসারে গত বছর কিষান ক্রেডিট কার্ডের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১০ লক্ষ, হয়েছিলো ৭ লক্ষ ২৪ হাজার। বর্তমান আর্থিক বছরে যা দাঁড়িয়েছে ৯৩ হাজার ৮৩৮-এ। অদ্ভুতভাবে কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ঋণ পাওয়ার পরিমাণও কমে গেছে রাজ্যে। ২০০৯-১০ সালে যেখানে ঋণ পাওয়ার হার ছিলো ৯১ শতাংশ, সেখানে ২০১১-১২ সালে তা নেমে এসেছে ৭১ শতাংশে। অর্থাৎ সুরক্ষিত সরকারী ঋণের আওতা থেকে বেরিয়ে কৃষকরা আবার মহাজনী ঋণ, চিটকার্ডের ঋণে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। তাদের কাছে আবারও হয়তো ফিরে আসছে ৩৪ বছর আগেকার সেই দুর্দশার দিনগুলো।

এর মধ্যেই সেপ্টেম্বর ২০১২ তে বিধানসভায় বামপন্থীদের তীব্র বিরোধিতা, গুয়াক-আউট সত্বেও সংখ্যাধিকার জেরে পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল ২০১২। এই বিলে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সংবিধান স্বীকৃত জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কোনো সুযোগ থাকবে না। তফসিলী জাতি, আদিবাসী এবং অনগ্রসর অংশের মানুষের জন্য সংরক্ষণের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৫০ শতাংশে। মানুষের সাংবিধানিক অধিকারে সংশোধনী এনে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন তো বটেই, অবশ্যই অগণতান্ত্রিকও।

২০১২ সালের ২৬ মার্চ আরও একবার রাজ্যবাসী সন্দ্বীহীন হয়েছেন সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের। রাজ্যের মুখ্যসচিব এক নির্দেশ জারি করে কেড়ে নেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের যাবতীয় অধিকার। ১৯৫৯/পিএন/০/১/৩বি-২/২০১২নং নির্দেশিকায় বলা হয় - 'কার্যকরীভাবে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৭৩-র পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২১২ ধারা অনুসারে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের টাকায় পরিচালিত যাবতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলাশাসক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে অর্পণ করা হলো।' যদিও পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের কাজের নিরিখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্থান ওপরের দিকেই, তবুও দখলদারি কায়দে করার জন্য সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষমতা খর্ব করে সরকার। যদিও সশ্রুতি হাইকোর্ট জানিয়েছে এভাবে জেলা পরিষদের নির্বাচিত সভাপতির ক্ষমতা খর্ব করা যায় না।

যেহেতু নদীয়া জেলা পরিষদও বর্তমান সরকারের বিরোধী দলের হাতে তাই সেখানেও ছবিটা অনেকটা একইরকম। সেখানে বাজেটই পাস করতে দেওয়া হয়নি। অনুন্নয়নের অভিযোগ তুলে সভা ভঙ্গুল করে দেওয়া হয়। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার নিরিখে ৬ নম্বরে। রাজ্য সরকারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে ইন্দিরা আবাস যোজনায় নদীয়া জেলা রয়েছে প্রথম স্থানে।

রাজ্যের গরিব মানুষের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছিলো স্বনির্ভর গোষ্ঠী। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১৫ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা দেড় কোটির কাছাকাছি। যে সদস্যদের ৯৫ শতাংশের বেশি মানুষ গরিব শ্রেণীভুক্ত। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রায় সাড়ে ৩ লাখ গোষ্ঠী পরিচালনা করে। ২০১১-১২ সালে রাজ্যের কাছ থেকে এই গোষ্ঠীগুলোর পাওয়ার কথা ছিলো ৪০৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। অথচ রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের হিসাব অনুসারে বাস্তবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর হাতে এসে পৌঁছেছে মাত্র ১৮৭ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। ২০১০-১১ সালে ৯৩,৪২৫টা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ব্যাঙ্ক ঋণ পেয়েছিলো ৫৩৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, যেখানে চলতি আর্থিক বছরে ঋণের লক্ষ্যমাত্রাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় অর্ধেক। টাকার মূল্যে যার পরিমাণ ২৮০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে যেখানে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিলো ৯৩ হাজার

সেখানে চলতি আর্থিক বছরে ব্যাঙ্ক ঋণ পাবে মাত্র ৭ হাজার গোল্ডী। অথচ অধিকাংশ রাজ্যেই এই প্রকল্পে গোল্ডীর সংখ্যা বেড়েছে। সেই কারণেই সারা ভারতের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ নেমে এসেছে ১৬ নম্বরে। যেহেতু গ্রামের মহিলারাই এই স্বনির্ভর গোল্ডীগুলোর সাথে বেশি করে যুক্ত, তাই সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁরাই।

২০০৪ সালের আগস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গের ৪৬১২ টা গ্রামকে নির্দিষ্ট কিছু সূচকের ভিত্তিতে পিছিয়ে পড়া গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। যে সূচকের ভিত্তিতে এই চিহ্নিতকরণ হয়েছিলো তা ছিলো -

- (১) গ্রামের মহিলা অধিবাসীদের ৭০ শতাংশ বা তার বেশি নিরক্ষর,
- (২) গ্রামের ৬০ শতাংশ অধিবাসী সারা বছর কর্মহীন থাকেন বা ১০০ দিনের কম কোনো উপার্জনশীল কাজে যুক্ত থাকেন।

রাজ্যের ২৩৯টা ব্লকের ১৬৯টা গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী এই গোল্ডীভুক্ত অধিবাসীদের সংখ্যা ছিলো ৪৫,৬৭,৯০৩ জন। পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোর জন্য ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে বামফ্রন্ট সরকার অর্থ সংস্থান করে। এই তহবিলের পরিমাণ ছিলো ২০ কোটি টাকা এবং যার থেকে ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষে ১১৯৭.৬৮ লক্ষ টাকা, ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে ১৯৯৮.৮০ লক্ষ টাকা গ্রামগুলোকে দেওয়া হয়। অথচ বর্তমান সরকার গত আর্থিক বছরের শেষ দিনে এদের জন্য টাকা বরাদ্দ করলেও বর্তমান আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত এদের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।

এবার একটু বনাঞ্চলের দিকে চোখ ফেরানো যাক। পশ্চিমবঙ্গের বে ১১টা জেলায় বনাঞ্চল আছে সেগুলো হলো - পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, কোচবিহার, হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও দার্জিলিং। এই বনাঞ্চলের ১৫৮৩৩.১৭ একর জমিতে ২৭৬৬৫টা পরিবার এবং ১০৮টা গোল্ডী পাট্টা পেয়েছিলো (৩১.০৩.২০১১-র হিসাব অনুসারে) বিগত বাম সরকারের আমলে। অথচ গত ৩১.০৮.২০১২-র পাওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যাচ্ছে পরিবর্তন-পরবর্তী সময়ে পাট্টা পাওয়া জমির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৬৪৬.৮৪ (১৬৫৮০.০১-১৫৮৩৩.১৭) একর। অর্থাৎ নতুন সরকার যে এ বিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি সেয়নি তা কলাই বাহুল্য এবং এই আশঙ্কা যে সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া যায় গত ১৮ জুন ২০১২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশ-এর লেখা চিঠি থেকে। বনাঞ্চলের আদিবাসীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের করা এক পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে ওই চিঠি লেখা হয়েছিলো। রাজ্যের আদিবাসীদের সুরক্ষার বিষয়ে বর্তমান সরকার যে সঠিক দৃষ্টিপাত করছে না, সেটাই ছিলো ওই চিঠির মূল প্রতিপাদ্য। ওই চিঠিতে বনাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী পরিবারগুলোর বি পি এল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কথা উল্লেখ ছিলো। বলা হয়েছিলো, এর ফলে ওই আদিবাসী পরিবারগুলোর ইন্দিরা আবাস যোজনা, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভারত নির্মাণ কর্মসূচীর অংশ হিসাবে ১৯৮৫-৮৬ সালে Rural Labour Employment Granted Programme (RLEGP)-এর উপপ্রকল্প হিসাবে চালু হয় ইন্দিরা আবাস প্রকল্প। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৬ সালে এই প্রকল্প ইন্দিরা আবাস যোজনা নামে একক প্রকল্প হিসাবে চালু হয়। মূলত দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে বসবাসকারীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্যই এই প্রকল্পের সূচনা হয়েছিলো। যে সমস্ত পরিবার ৩৩ বা তার কম নম্বর এবং পি-২ সূচকে ১ নম্বরে পেয়ে বি পি এল তালিকাভুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হয়। এই তালিকা প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রাম সংসদের এবং এই তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকার-কার্যক্রম পরিবর্তন করার অধিকার নেই। সাধারণভাবে এই পদ্ধতি মেনেই ইন্দিরা আবাস যোজনায় গ্রামের মানুষেরা আর্থিক সহায়তা পেয়ে এসেছেন। কিন্তু বর্তমানে এই প্রকল্পের কাজ পশ্চিমবঙ্গে ধমকে গোছেই বলা চলে। কারণ অধিকাংশ জায়গাতেই গ্রাম সংসদের সভা হয় না বহুদিন। ফলে উপভোক্তাদের

তালিকা তৈরির কাজে ব্যাপক অস্বচ্ছতা শুরু হয়েছে বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুসারে ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পে নিকটতমর শিরোপা পোয়েছিলো পশ্চিমবঙ্গের ৩ জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দার্জিলিং। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর-এই দু'টো জেলাই তৃণমূল পরিচালিত। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে এই প্রকল্পে প্রথম স্থানে আছে নদীয়া জেলা, তারপর যথাক্রমে পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, জলপাইগুড়ি। যার সবগুলোই বামফ্রন্ট পরিচালিত। কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিচারে বর্তমান আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাস যোজনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে শেষের সারিতে। পরিকল্পনা রূপায়ণের হার মাত্র ২৪.৯ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে গ্রামীণ উন্নয়নে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে ওঠে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বিগত বছরগুলোতে গ্রামোন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০০০ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই প্রকল্পের সূচনা হয়। এই কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ শুরু হয় ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরে। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে সমতল এলাকার ১০০০ বা তার বেশি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫০০ বা তার বেশি এবং পাহাড়ী ও তফসিলী উপজাতি অধুষিত এলাকায় ২৫০ বা তার বেশি জনসংখ্যাশিষ্ট জনবসতিগুলোকে সমস্ত আবহাওয়ার উপযুক্ত রাস্তার মাধ্যমে যুক্ত করাই ছিলো প্রধান লক্ষ্য। ২০০০-০১ সাল থেকে শুরু করে ২০০৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২৩২১ টা প্রকল্পে ১৩৫২.১৬ কিমি রাস্তার অনুমোদন পাওয়া গেলো। যার মোট প্রকল্প মূল্য ছিলো ৪৬৫০.৯২ কোটি টাকা। ৩১-০৩-২০০৯ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১৩৩২ টা রাস্তা তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছিলো এবং যাতে ব্যয় হয়েছিলো ২৩৫৩.৩৬ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের এই প্রকল্পের অবস্থাও শোচনীয়। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশের বক্তব্য অনুসারে এই প্রকল্প শুরু হওয়া থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত রাজ্যে রাস্তা হয়েছে ১২,৪৩৮ কিলোমিটার। খরচ হয়েছে ৪১২৩ কোটি টাকা। অথচ চলতি আর্থিক বছরে যে এই প্রকল্পের আওতায় যে ১৫৮৩০.২৮ কিলোমিটার নতুন রাস্তার অনুমোদন পাওয়া গেছে তার কাজ কিছুই হয়নি বলে মন্ত্রীর অভিযোগ। যে অভিযোগের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জানিয়েছেন “ঠিকাদার না পাওয়াটাও কাজের গতি কম হওয়ার অন্যতম কারণ। সেই বাধা কাটিয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।” (তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩-৩-১৩) অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই প্রকল্পে বিগত আর্থিক বছরে কাজ কিছুই হয়নি। গ্রামোন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে তা মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার।

বিগত ২ বছরের বাজেট বরাদ্দ থেকেও বর্তমান সরকারের গ্রামোন্নয়নের অভিমুখ বোঝা যেতে পারে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাত্রাহীন বৃদ্ধি ছাড়া গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং নারী ও সমাজকল্যাণের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোর প্রত্যেকটিতেই বাজেট বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় কমিয়ে দিয়েছিলো বর্তমান রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ ১৪০০ কোটি টাকা থাকলেও রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত খরচ করছে পেরেছে মাত্র ২৫০ কোটি টাকা। এছাড়াও মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, কন্যা সশ-হত্যা রোধ প্রকল্পগুলোতে কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকার শতকরা ৮-২ শতাংশই এখনও খরচ করে উঠতে পারেনি রাজ্য সরকার।

বর্তমান সরকারের পরিকল্পনাহীন পথচলার দরুণ এক ছবি উঠে এসেছে সম্প্রতি সি এ জি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত তথ্যে। চলতি আর্থিক বছরে (২০১২-১৩) সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সি এ জি প্রকাশিত Unaudited Provisional Figure অনুসারে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে রাজ্য সরকার খরচ করেছে ৪৫.৫ শতাংশ, টাকার হিসেবে যা দাঁড়াবে ২৯৭৩০ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে খরচ

হয়েছে ৫৪২০ কোটি টাকা (২৮.৮ শতাংশ) এবং এই সময় রাজস্ব খাতে সরকারের আয় ২৬,২২৭ কোটি টাকা। রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৮,৮৬৪ কোটি টাকা। এরই ওপর রাজ্য ঋণ নিয়েছে ১৭,৩০০ কোটি টাকা (তথ্য সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০-১-১৩)।

National Level Monitoring Committee সারা দেশ জুড়ে গ্রামোন্নয়নের কাজ কেমন চলাছে তা নিয়ে সমীক্ষা চালায়। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই পর্যবেক্ষক দল সম্প্রতি দেশ জুড়ে যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তাতেও যে তথ্য উঠে এসেছে তা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। ওই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে দেশের ২৩টি রাজ্যের ৯৮টা জেলায় অর্ধেকের বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী বন্ধ হয়ে গেছে। হাট, পশ্চিমবঙ্গও ওই তালিকায় স্থান করে নিয়েছে এবং জেলার নাম দক্ষিণ ২৪ পরগনা। শুধু স্বনির্ভর গোষ্ঠীই নয়, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ষিক ভাতা প্রকল্প (NOAPS), ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প (NWPS), ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী ভাতা প্রকল্প (NDOPS), জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প (NFBS) নামক যে প্রকল্পগুলো গরিব মানুষের কল্যাণে চালু আছে তাতেও রাজ্যের হাল শোচনীয় অবস্থায় ঠেকেছে।

২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩-তে সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যার কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। সুতরাং এই প্রকল্পগুলো যে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে ঠিকঠাক কাজ করেনি তা পরিষ্কার।

যেখানে ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পগুলোতে ৫৮,৪১১.০৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে সেখানে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পগুলোতে খরচ করা গেছে মাত্র ১৮,৮৫১.০২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এই প্রকল্পগুলোতে যাদের সাহায্য পাবার কথা তাঁরা যে ঠিকমতো টাকা পাননি বিগত আর্থিক বছরে তা পরিষ্কার। সুতরাং বর্তমান সরকারের গরিবের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং গ্রামোন্নয়নে কাজের অগ্রগতি এই পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে।

এবার একটু চোখ ফেরানো যাক রেগা-র (National Rural Employment Guarantee Act) কাজের দিকে। যদিও গত ১১-৩-১৩ তারিখে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেগা-র কাজে রাজ্যের সাফল্য দাবি করেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের nrega.nic.in ওয়েবসাইটে রেগা-র কাজে রাজ্য সম্পর্কিত যে তথ্য দেওয়া আছে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে তার কোনো সামঞ্জস্য নেই।

প্রথমে দেখে নেওয়া যাক পশ্চিমবঙ্গে রেগা-র কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ-এর বক্তব্য। রেগা-র কাজ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দমালোচনা করে মাননীয় মন্ত্রী তাঁর চিঠিতে রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন – “... Keeping in view this spirit, panchyats have been assigned a central role in MNREGA Act 2005. Effective steps need to be taken to ensure that the role envisaged in Article 243 (g) is not circumvented.” এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন – “Taking into account Central releases of Rs 1,284 crore and other receipts including state share, the total available fund with state government is Rs 1,823 crore. Despite availability of sufficient funds, the state has not been able to generate employment as projected in Labour Budget up to September / October, 2011.” এছাড়াও এই প্রকল্পের অব্যবহৃত টাকা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন – “As on date, around Rs 900 crore continues to lie unutilized with various Project Implementation Authorities in the state.” এছাড়াও রেগা-র কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন – “While the share of women participation under MNREGA in the country was estimated at 48 percent, it was 34 percent in West Bengal.” রেগা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন – “below national average during 2010-11”. (data Source : news.outlookindia.com, Dec. 11, 2011)

এ তো না হয় গেল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর চিঠির সারবস্তু। এবার আসুন, এক নজরে

দেখে নেওয়া ষাক বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমান বছরে পশ্চিমবঙ্গে রেগা-র কাজের অগ্রগতির ছবি।

২০০৮-০৯ আর্থিক বছরে রেগা-র কাজের হার ছিল শতকরা ৮৫.৫৭৫ শতাংশ, ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে এই হার ছিল ৯১.৬৭১ শতাংশ, ২০১০-১১ আর্থিক বছরে এই হার ছিল ৮৯.১২৩ শতাংশ। পরিবর্তন-পরবর্তী ২০১১-১২ আর্থিক বছরে এই হার ছিল ৭০.৯৯৭ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে এই হার আরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে ২৫.৯৯৮ শতাংশ।

ওই একই ওয়েবসাইটের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যেখানে ২০০৯-১০ সালে সম্পূর্ণ হওয়া কাজের সংখ্যা ছিল ১,৩৬,৫৯৭টা, ২০১০-১১ সালে ১,৯৩,৭২৭টা, ২০১১-১২ সালে ১,৮২,১০৪টা, সেখানে শেষ হিসাব পাওয়া পর্যন্ত ২০১২-১৩ সালে সম্পূর্ণ হওয়া কাজের সংখ্যা মাত্র ৫৬,৮৯২টা।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০১২-১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজে ১৫ দিন বা তার কম কাজ পেয়েছেন ১৯,৯৯,৭৩২টা পরিবার। ওই একই ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ২০১১-১২ সালের রেগা-র সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া কাজের সমস্ত বকেয়া এখনো মেটানো হয়নি। বিগত ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৪৯২৫ জন শ্রমিক ন্যূনতম রেগা-র মজুরির কম মজুরি পেয়েছেন। যার মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ২৩৩৯ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৫৭৩ জন এবং পূর্ববঙ্গীয় ৫২৩ জন।

সুতরাং রেগা-র কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি এবং রেগা-র কাজ সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সামঞ্জস্যহীনতা বিগত বছরে রেগা প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতাকেই সামনে তুলে নিয়ে আসে।

এখানে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ করত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে সম্প্রতি জানানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মজুরি ফের বাড়ানো হবে। বর্তমানে দৈনিক ১৩৬ টাকা থেকে বেড়ে এই মজুরি দাঁড়াবে ১৫১ টাকায়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার যে বিগত ৩৪ বছর ধরে গরিব মানুষের স্বার্থেই কাজ করে এসেছে, মজুরি বাড়ানোর কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের বক্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর জানিয়েছে অধিকাংশ রাজ্যেই কৃষি মজুরির থেকে ১০০ দিনের কমজের মজুরি বেশি। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা। পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক কৃষি মজুরি ১৬৭ টাকা এবং কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জানাতে ভোলেনি যে বাম জমানা থেকে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিহীনভাবে কৃষি মজুরির হার বাড়িয়ে রেখেছে। (তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫.৩.১৩)

রাজ্যে গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে প্রচারের ঢকানিনাদ-ই যে সার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে গত ১৯শে মার্চ, ২০১৩ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রণোদন পর্বে। রাজ্যের কৃষিবিপণন মন্ত্রী বিগত সময়ে রাজ্যে কোনো কৃষি মাণ্ডি তৈরি হয়নি বলে এদিন বিধানসভায় জানান। অথচ এই কৃষি মাণ্ডির কথা বারবার প্রচারে উঠে এসেছে বিগত বছরে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য কৃষি মাণ্ডি গড়ে তোলা হচ্ছে বলে আমরা বছর ধরে শুনেছি। বিগত অর্ধবর্ষে এই কাবদ ৫৩৬.৬ কোটি টাকা সংস্থান করা ছিল আর আই ভি এফ এবং আর কে ভি ওয়াই তহবিলের অধীনে। বর্তমান অর্ধবর্ষেও এই খাতে ১৮১ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। এই বিধানসভাতেই গত ১৮ই মার্চ ২০১৩ রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী জানিয়েছেন বিগত ২২ মাসে রাস্তা তৈরি হয়েছে মাত্র দাঁড় পাঁচ কিলোমিটার (তথ্যসূত্র : এই সময়, ২০শে মার্চ, ২০১৩)। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যে থমকে গেছে এগুলো তার বড়ো প্রমাণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে বিগত আর্থিক বছরে রাজ্যের জেলা পরিষদগুলোতে ৯১৪.৪ কোটি টাকা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত খরচ করতে পারা যায়নি। ৩৬১২.৪২ কোটি টাকা জেলা পরিষদগুলোর হাতে থাকলেও এ পর্যন্ত রাজ্যের জেলা পরিষদগুলো খরচ করতে পেরেছে মাত্র ২৬৯৭.৯৯ কোটি টাকা। শতকরা হিসাবে

২৫.৩২ শতাংশ টাকা খরচ করতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিষদগুলো।

দশ্রুতি Tata Institute of Social Sciences, School of Rural Development এর পক্ষে অপরাধিতা বক্সী পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের সাম্প্রতিক অবস্থার ওপর এক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। Weakening Panchayats in West Bengal নামক সেই সমীক্ষাপত্রেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের যে অবস্থা উঠে এসেছে তা ভয়াবহ। বর্ধমান জেলার রায়না এবং কাঁকসা সম্বন্ধে তিনি জানাচ্ছেন – “The panchayat was not allowed to distribute rice received for drought relief, or clothes purchased with MPLAD funds for distribution during festival season. The panchayat was compelled to hand over the rice and clothes to TMC party members for distribution.” তিনি আরও জানিয়েছেন – Raina gram panchayat no longer has the power to decide how to use the Local Area Development funds allotted to Members of Parliament and Members of the Legislative Assembly. The use of these funds was earlier decided entirely by the panchayat, and served their Action Plans. Since the Assembly election, the BDO has been directed to control the allocation and use of such funds. Panchayat members of Kanksa block reported a similar situation. The implementation of NOAPS in Kanksa was taken over by the block office after April 2011.” হয়তো খণ্ডচিত্র, হয়তো একটা বা দুটো গ্রামের কথা এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন পরবর্তী সময়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন এ কথা নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে।